

ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТИЗИМИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ

Мусаева У.А.

ЎзДЖТСУ., Доцент.

Авезова Г.С.

ЎзДЖТСУ., Катта ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14864745>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт тизимининг модернизациялаш ҳақида фикр ва мулохазалар юритилган.

Калим сўзлар. "Умид ниҳоллари", "Баркамол авлод" ва "Универсиада" ўйинлари, "Жисмоний камолат".

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье представлены мысли и наблюдения по модернизации системы физического воспитания и спорта в Узбекистане.

Ключевые слова. «Ростки надежды», игры «Идеальное поколение» и «Универсиада», «Физическое совершенство».

MODERNIZATION OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN

Abstract. This article presents thoughts and observations on the modernization of the physical education and sports system in Uzbekistan.

Keywords. "Sprouts of Hope", "Perfect Generation" and "Universiade" Games, "Physical Perfection".

Мамлакатимизда таълим тизимини такомиллаштириш ва Ватан равнақини таъминлайдиган ёш авлодни тарбиялаб вояга етказиш учун турли тадбирларни ўтказиш кўзда тутилиши лозим. Ўқувчиларнинг жисмоний жихатдан назарий билимлар билан қуроллантириш, уларни бу борадаги кўникма ва малакалар билан ошно қилиш масқур таннинг асосий вазифаиридир, ўқувчиларнинг соғлиғини яхшилаш, уларни жисмонан ривожлантириш, болаларга жисмоний чиникиш ва спорт бўйича билим бериш мактабдаги жисмоний тарбия дарсларида, синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларда амалга ошириш.

Юкорида кайд этилган вазифаларни бажариш, болалар соғлиғини асраш, уларни хар томонлама гармоник ривожлантириш, баркарнол авлодни ларбиялаш энг кичик ёшдан бошланғич синф ўқувчилардан хошланади. Хозирги шароитда бошланғич синф ўқувчиларини харакат лъаолиятини ўрганишда Республикатнизнинг табиий иклим ва бошка ижтимоий омиллари, фасл алмашинуви, куёш радиатсияси, экология, миллий урф - одатлар ва хоказолаларни хисобга олиш керак. Жисмоний тарбия дарсларини буларсиз режалаштириш ва амалга ошириш мумкин эмас.

Малумки ўқитувчилар жисмоний тарбиянинг мустахкам пойдеворини куйи синфлардан бошлаши керак. Мактабда бу борадаги ўқув - тарбия ишини ташкил этишнинг асосий шакли-дарс хисобланади. Афсуски, жисмоний тарбия дарсларини кўп мактабларда бошланғич синф ўқи - тувчилари олиб борадилар. Халк таълими вазирлигининг карори бўйича бошланғич синфда жисмоний тарбияга ажратилган соатлар мутахассисларга топширилиши керак.

Албатта, жисмоний тарбия бўйича мутахассисларнинг роли катта. Улар ўқувчиларнинг жисмоний ривожланиши тўғрисидаги конун - коидаларини хамда махсус воситалар ва методларни тўғри, унумли фойдаланиш билимларига эгалар. Лекин хар хил обектив ва субектив сабаблар туфайли хозиргача бошланғич синф жисмоний тарбия дарслари мутахассис ўқитувчилар кўлига топширилмади. Шунинг учун жисмоний тарбия дастурида талаб мэрлари бугунги замон талабига жавоб бера олмайди."Бугунги кунда олдимизга кўйилган буюк максадларимизга, эзгу ниятларимизга эришишимиз, жамиятимизнинг янгиланиши, хаётимизнинг тараккиёти ва истикболи амалга оширилаётган ислохотларимиз, режаларимизнинг самараси, такдири - буларнинг барчаси, авваламбор, замон талабларига жавоб берадиган юкори малакали, онгли мутахассис кадрлар тайёрлаш муаммоси билан чамбарчас боғликлигини барчамиз англаб етмоқдамиз" - И. Каримов (1997-йил август).

Келажак авлодни соғлом, баркамол тарбиялаб етиштиришга интилиш бизнинг миллий хусусиятимиздир. Кейинги йилларда мамлакатимиз ахолиси ўртасида соғлом турмуш тарзини карор топтириш максатида жисмоний тарбия ва спортни кенг микёсда ривожлантириш устувор масалалардан бирига айланиб колди. Юртимиз вакилларининг турли халқаро беллашувларда, Олимпиада ўйинлари ва жахон биринчилиги мусобакаларида юксак натижаларга эришаётгани, республикамизнинг спорт салохияти янада ошаётгани, марказда ва жойлард жахон андозаларига мос мухташам спорт

мажмуалари, замонавий стадион ва теннис кортлари барпо этаётгани, ўқувчи ва талаба - ёшлар ўртасида 3 боскичдан иборат "Умид ниҳоллари", "Баркамол авлод" ва "Универсиада" ўйинлари тобора оммалашиб бораётгани айниқса эътиборлидир. Шулар каторида оммавий спортнинг инсон ва оила ҳаётидаги роли, унинг жисмоний ва маънавий соғломиикнинг асосий эканини тарғиб-ташвиқ қилиш, ҳаётга катта умид билан кириб келаётган ёшларга ўз қобилияти ва истэдодини рўёбга чиқаришда спортнинг ахамиятини очиб бериш, дунёда Ўзбекистоннинг обрў-этиборини янада ошириш ҳамда "Ўзбекистон болалар спортини ривожлантириш жамғармаси фаолиятини такомиллаштириш тадбирлари"

2004-йил 29-августдаги ПФ-3481 - сонли Президент фармонини бажариш юзасидан жисмоний ва маънавий соғлом ёш авлодни тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратиш, болаларни спорт билан мунтазам шуғулланишига жалб этиш, шунингдек, спорт иншоотларидан самарали фойдаланишни таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг қарорини амалга ошириш жараёнида профессор-ўқитувчилар, спорт устозлари, мураббийлар, ўз режаларини қайта ишлаб чиқиб янгилаш замонавий талабларга биноан қарашлари энг кичик ёшдан бошлаб спортга бўлган иқтидорли болаларни излаш, топиш ва уларга дастлабки спорт алифбосини ўргатиб бориш кераклигини кўрсатади. Биринчи навбатда, ундай болаларни умумий жисмоний тайёргарлигини ва жисмоний сифатларини мустаҳкам тарбиялаш керак. Шулар билан биргаликда, болаларнинг жисмоний тарбия ва спорт бўйича назарий билимини бойитиш жуда зарур. Шундагина болаларнинг спортга меҳр-муҳаббат қўйиши, қизиқиши, унга йўл олиши ҳаёт зарурияти бўлиб қолади. Мактабгача тарбия муассасалари, бошланғич таълим, академик литсей ва касб-хунар коллежларида ўқувчиларини жисмоний тарбиясини ҳамда мезон-талабларининг ўзаро узвийлиги асосида болаларни спортга жалб қилиш, қизиқиш уйғотиш ва уларни дастлабки назарий ва ҳаракат қўникма, малакалар алифбосини шакллантириш тизимини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Оддийрок гапирганда жисмоний камолатга эришиш учун йўналтирилган педагогик жараён, ўқитувчи ва ўқувчи орасидаги муносабат бўлиб ҳаракат қўникма ва малакаларини шакллантиришга қаратилган. Ўргатиш ва табиқлаш жараёнида ақлий, ахлоқий, нафосат ва меҳнат тарбияси ҳам бу вақтда амалга оширилади. Жисмоний тарбия тизими деганда биз жисмоний тарбиянинг илмий - методик ва педагогик асосларини тушунамиз. Мамлакатимизда бу тизимнинг яратилиши халқимизнинг жисмоний тарбия соҳасида олиб борган ишларининг самарасидир. Жисмоний тарбиянинг мақсади Ватан

болаларни жисмонан бакуват, соғлом инсоларни мудофаасига, хаётга ва меҳнатга тайёрлашди. Бу мақсад давлатимизда жисмоний тарбияни амалга оширувчи ҳамма муассаса ва ташкилотлар учун ягонадир. Кўрсатилган мақсад асосида соғлаштириш, таълимий ва тарбиявий хал этилади.

Назария оркали эришилган ва амалиётда тасдиқланган ҳамма кимматбахо маълумотлар жисмоний тарбиянинг тизими оркали амалга оширилади.

"Жисмоний камолат" - бу ҳар томонида ривожланишнинг ва одамда ҳаракат қилишга тайёр бўлиб туришни тарихий вужудга келган даражаси бўлиб, ишлаб чиқариш, ҳарбий ва ҳарбий турмуш шароитларига эга яхши мослашиш имкониятини, юксак иш қобилиятини ва ҳаётий муҳим функцияларнинг нормал ўсишини таъминлайди.

Жисмоний камолот - тўлиқ саломатлик билан характерланиб, кишининг узок вақт фаол ҳаётий ва бошқа бир қанча кўрсаткичлар - ҳар қандай ташқи муҳит шароитида жисмоний ва ақлий иш қобилиятини ҳар томонида ва юқори даражада жисмоний ва иродавий сифатларни, катта масштабдаги ҳаракат кўникмалари ва тана шаклининг гармоник ривожланишидан иборат.

Республикаимиз мустақилликка эришгач, ёш авлодни ҳар томонлама камол топтириш ўзгача маъно ва аҳамият касб этади. Жисмоний тарбия ва спорт Давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, устувор вазифалардан бири бўлиб қолди.

Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг жисмоний тарбия ва спорт соҳасига шахсан ғамхўрлиги, жонқуярлиги қисқа даврда ўз самараларини бера бошлади. Юртимиз вакиллари халқаро спорт мусобақаларида кўплаб чемпионлик унвонларини қўлга киритдилар. Президентимизнинг шахсан эътибори туфайли миллий кадриятларимизни таркибий қисми миллий спорт ва жисмоний тарбия масалалари ҳам алоҳида аҳамият касб этди.

Ўзбек миллий кураши бўйича Европа ва жаҳон миқёсида ўтказилаётган спорт мусобақалари бунинг яққол исботидир.

Миллий спорт ва жисмоний тарбия ёшларни умуминсоний кадриятларини ҳис қилиш асосида юксак ватанпарварлик, халқчиллик, ўзларининг жамиятга, Ватанга зарурлиги руҳида камол топишида, уларни турли диний-экстремистик оқимлар таъсирида саклаб қолиши ҳам шубҳасиз.

Булардан бошқа катор атамалар мавжуд: жисмоний тайёргарлик, жисмоний машқлар ва хоказолар. Уларни билиш жисмоний тарбия бўйича суҳбатга бўлиш, тўғри тушунча бериш имкониятини яратади.

REFERENCES

1. Djalilova S., Tursunboyeva L., Kazakhov R. ENGAGING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 386-395.
2. Tursunboyeva L., Djalilova S., Kazoqov R. ABOUT TEACHING SPEAKING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 376-385.
3. Kazoqov R. et al. MARKETING TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YOLLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 572-578.
4. Aripov Y. Y. et al. PROFESSIONAL SPORTNI BOSHQARISH MODELLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 597-587.
5. Jumayev U. X. et al. SPORT SOHASIDA MARKETING FAOLIYATINI RIVOJLANTIRSH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 588-597.
6. Умаров Д. Х. и др. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 455-462.
7. Керимов Ф. А. и др. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 463-470.
8. Kazoqov R. T. et al. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 911-918.
9. Жумаев У. Х., Казоков Р. Т., Жумаев М. Х. ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИС //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 789-796.
10. Казоков Р. Т. и др. БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДА СПОРТЧИЛАРНИНГ МАСОФА СЕЗГИРЛИГИ МУАММОЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 797-803.

11. Pulatova M. D., Kazoqov R. T., Sultanova N. K. SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 585-591.
12. Азимова У., Казоқов Р., Холматов Б. ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЯНГИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 592-598.
13. Пулатова М. Н., Казоқов Р. Т., Султанова Н. К. МАФКУРАВИЙ ТАҲДИДЛАР ВА МИЛЛИЙ ТАРИХИЙ ТАФАККУР //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-138.
14. Чанкаев Ў. А., Казоқов Р. Т., Султанова Н. К. ЁШЛАРДА ТАФАККУР ТАНҚИДЧАНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ТОБЕЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ МУҲИМ ШАРТИ СИФАТИДА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 280-288.
15. Расулов А. Ғ., Казоқов Р. Т. ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ИШТИРОКИ ВА ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 544-551.
16. Cho'lliyev S. I., Yuldasheva K. A., Kazakov R. T. THE IMPORTANCE OF MODELING SPORTS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 598-901.
17. Казоқов Р. Т., Холбоева Д. Р. КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 90-97.
18. Каримов Б. З., Казоқов Р. Т. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҲАРАКАТ МАЛАКАЛАРИ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 32-39.
19. Казоқов Р., Джўрабаев А., Бўриев Б. Ёш футболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини ҳисобга олган ҳолда ўйин услубини такомиллаштириш //Sport ilmfanining dolzarb muammolari. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-56.

20. Каримов Х. А., Казоқов Р. Т. ЯНГИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 439-447.
21. Kazaqov R. T. et al. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 902-910.
22. Курбанова Д. С., Казоқов Р. Т. БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ САРАЛОВИ. – 2024.
23. Kazaqov R. T. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNI HARAKATLANISH TEXNIKASINI BIOMEKANIK KO ‘RSATKICHLARDAGI KAMCHILIKLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH HISOBIGA YUGURISH TEXNIKASI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 271-279.
24. Buraimov I., Kazaqov R. ХОККЕЙЧИЛАР FAOLIYATINING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 49-56.
25. АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 439-447.
26. Курбанова Д. С., Казоқов Р. Т. БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ САРАЛОВИ. – 2024.
27. Kazaqov R. T. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNI HARAKATLANISH TEXNIKASINI BIOMEKANIK KO ‘RSATKICHLARDAGI KAMCHILIKLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH HISOBIGA YUGURISH TEXNIKASI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 271-279.
28. Казоқов Р. Т. и др. БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДА СПОРТЧИЛАРНИНГ МАСОФА СЕЗГИРЛИГИ МУАММОЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 797-803.
29. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.

30. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
31. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
32. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
33. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
34. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
35. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
36. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
37. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
38. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
39. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

- //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
40. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
41. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
42. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
43. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛГОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
44. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЎНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
45. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
46. Rasulov A. The current situation in the district of lower zarafshan plant species-eco-indicator //ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 304-307.
47. Rasulov A. S. et al. CHUQURLASHTIRILGAN IXTISOSLASHUV BOSQICHIDA FUTBOLCHILARNING TEZKOR-KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 307-316.

48. Турдубеков У. Б., Расулов А. С., Исмоилов А. А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 218-224.
49. Rasulov A. Development of Speed-Strength Qualities in Football Players at the Advanced Specialization Stage //Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 129-133.
50. Panji o'g'li B. A., Saidmurod o'g'li R. A. MARKETING STRATEGIYASINI BAXOLASHNING MEZON VA USULLARI //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – С. 585-597.
51. Panji o'g'li B. A., Saidmurod o'g'li R. A. MARKETING STRATEGIYASINI BAXOLASHNING MEZON VA USULLARI //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – С. 585-597.
52. Saidmurod o'g'li R. A. et al. SPORT MENEJMENTIDA BOSHQARUV PRINSIPLARI //Ustozlar uchun. – 2024. – Т. 57. – №. 2. – С. 369-376.
53. Raxmatovich M. F. et al. THE STRATEGY FOR DEVELOPING MASSIVE SPORTS IN UZBEKISTAN. – 2022.